

ВПЛИВ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ НА РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ

Музична культура України, як будь-якої іншої країни, розвивалась і розвивається трьома основними напрямками: народна музика, релігійно-духовна і професійна світська композиторська творчість. Духовна музика разом з народною є найдавнішою і нараховує тисячолітній період свого розвитку з моменту прийняття християнства. Коріння української народної музики губляться в глибинах історії; початок церковної (православної) музики пов'язана з хрещенням Київської Русі; світська композиторська школа формується лише в кінці XVIII ст.

Релігійно-духовна культура завжди була частиною життя народу, у ній втілено риси його характеру, психології, особливості побуту, сторінки історії, у ній зібрана велика кількість творів, що мають високу естетичну і моральну цінність. Це воістину велична національна спадщина українського народу. Духовна музика взаємодіє з народною і композиторською творчістю і виступає невід'ємною частиною музичної культури країни, яку вона репрезентує.

Уже в перші століття існування на Україні християнства Церкви стали центрами культури, центрами професійного мистецтва. Сюди запрошували багатьох талановитих архітекторів, художників, музикантів. Цілий комплекс мистецтв був використаний для створення прообразу високого духовного горнього світу, світу чистоти, світла, справедливості. Величезна і роль музики в створенні особливого настрою та атмосфери в церкві.

Духовна музика є надбанням не тільки віруючих людей, хоча для них вона наповнена особливим смислом. В ній приховано глибокі національні корені, це живе джерело духовності, джерело моральності. Дослідник православного співу А.В.Преображенський писав: "Народне життя Київської Русі було так тісно пов'язане з культом, було так глибоко насичене його впливом, що мистецтво в своїх вищих формах українського народу могло бути тільки мистецтвом, що витікало з потреб культу. Якщо взагалі релігія не живе відокремленим життям, а переплітається з усіма видами духовної діяльності і з усіма культурними відносинами, то не дивно, бо Київська Русь була насичена релігійною атмосферою, що церква і народність стали ніби неподільними і що церковне мистецтво старої України було її народним мистецтвом" [5, 5-6].

Стосовно взаємодії педагогіки і релігії, то в цьому аспекті є показовим висловлювання К.Ушинського, який відзначав виховну силу релігії: "Відкрити в церкві для людини джерело духовного розвитку та моральних переконань – вища мета всякої народної школи: школа вчить людину чому-небудь і недовго, церква підтримує і наставляє її від коліски до могили" [7, 241].

Духовна православна музика має свої жанрові, стилістичні особливості, свою естетику і теорію. За довгий період розвитку в ній склались певні традиції: композиторські, виконавські. Твори церковної музики – значні музичні пам'ятки вітчизняної культури. Вони є загальнонародним надбанням, загальнолюдською цінністю. Зневажливе ставлення до церковного мистецтва негативно вплинуло на розвиток всієї сучасної культури і морального стану суспільства.

Музика православної церкви є одним з найважливіших складових не тільки вітчизняної, але і світової музичної культури. Виражаючи прагнення людини до духовної краси і гармонії, підносячи її почуття і думки протягом багатьох століть, вона розглядалась у вітчизняній музичній педагогіці як дієвий засіб виховання підрастаючих поколінь.

Вже з часів Київської Русі навчання богослужбовому співу входило в зміст освіти і вважалось не менш значним, ніж навчання читанню та письму. З розвитком системи музичної освіти вивчення православної музики завжди залишалось невід'ємною частиною музичного виховання в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладах. Але через певні причини, ця традиція була перервана. Але кожна людина, віруюча і невіруюча повинна знати свою культуру в усій її різноманітності: класичної,

народної і того шару православної музики, який виявився забутим.

Характерною рисою розвитку культури в нашій країні стало повернення до її традиційних основ, в тому числі і релігійно-духовних. Це явище не випадкове і викликане багатьма причинами, зокрема тривожною соціокультурною ситуацією нинішнього дня. Відновлюються храми, відроджуються традиції церковного співу, духовна музика вводиться в школу.

Що дає людині залучення до православної музики? По-перше, знання історії і витоків культури своєї країни. По-друге, духовна музика, як синтез релігії і мистецтва, служить засобом естетичного і морального виховання. Вона допоможе повернути людину до сумління, добра, краси, благородства, внутрішньої дисципліни, філософського осмислення оточуючого світу; буде сприяти розвитку почуття любові до людини, поважному і бережливому ставленні до природи; буде виховувати почуття краси, гармонії, закликає до совісті і милосердя. Через духовну музику можна доторкнутися до вічних моральних істин, розкрити для себе вищу гармонію світотворення. Нарешті, з культурологічних позицій, духовна музика може стати однією з форм художнього пізнання світу.

Багато слів сказано про красу церковних піснеспівів, їхню естетичну і моральну цінність.

Видатні візантійські богослови Іоанн Златоуст і Василій Великий, що жили в IV ст. н. е., відзначали позитивний вплив духовної музики на людину. “Ніщо не збуджує, не зміцнює так дух, ніщо так не відділяє його так від землі і пут тілесних, ніщо так не наповнює любов'ю до мудрості і байдужістю до життєвих справ, як спів, спів священний, складений за правилом рими”, – писав Іоанн Златоуст [1, 3].

Слова святителя Василя Великого про псалмоспів можуть бути віднесені і до церковного співу в цілому: “Псалом – тиша душі, розрадач миру. Він пом'якшує роздратованість душі та надає цнотливості нестриманості... Псалом – посередник дружби, єднання між далекими і примирення ворогуючих... Тому псалмоспів приносить нам одне з найбільших благ – любов, вишукуючи загальний спів, замість вузла до єднання, і звольчає людей в єдиний образ”.

Православна музика – область духовної культури людства. Як і все музичне мистецтво, духовна музика багатофункціональна. У цій багатофункціональності виділяється два аспекта: як частина української музичної культури і як форма богослужіння. З першим аспектом, більш широким, пов'язані її загальнолюдські цінності – естетичні та моральні. З другим, більш вузьким за значенням, – релігійні.

Особливості православної музики творять: по-перше, внутрішній стрій, зібраність, а головне – чистоту, відкритість. По-друге, церковна музика не дозволяє надмірної емоційності. Весь діапазон почуттів, настроїв, думок – від скорботи, смутку до радості – не виходить за межі допустимого, коли не руйнується гармонія музичної тканини. Саме гармонія – сукупність строгої, чітко окресленої мелодії, такого самого строгого, спокійного та чітко організованого ритму, благозвуччя акордових вертикалей, в яких зливаються всі голоси хору, лежить в основі духовної музики. Немає нічого вигадливого, примхливого, зовнішнього, все упорядковане. Музика ніби закликає людину до гармонії зі світом, вона налаштовує на спокій, зосередженість, дисциплінує думки і почуття людини.

Традиційний стиль православної музики позначений піднесено-суворим звучанням, благородством, спокійно-розміреним ритмом, красою та пластичною мелодією. У ній максимально втілено об'єктивне і мінімум суб'єктивного. У православної музиці відсутній внутрішній конфлікт, у ній немає боротьби протилежних сил. Слухаючи церковний спів, людина відчуває себе частиною світобудови, частиною гармонії світу.

В.Мартинів розглядає богослужбовий спів не як мистецтво, а як аскетичну дисципліну. В цьому він бачить принципову відмінність від музики, яка являє собою саме мистецтво: “Історія богослужбового співу починається на Небі, бо вперше хвалебний спів Богу був виконаний безтілесними силами небесними” [3, 94-102].

Історія музики починається на Землі в конкретний історичний момент і пов'язана з одним із нащадків Каїна – Іувалом, називаючи його “батьком усіх гусларів та дударів” [6].

Наведемо висловлювання В.Медушевського: “Світська музика набувала сили, коли зверталася до джерел. Як свідчить досвід історії, духовна міць людини не може цементуватися лише виключно світським мистецтвом. Коли світська музика, розростаючись, витискує музику молитви, культура занепадає. Непомітно знижується висота самої світської музики. Її найвище покликання – примноження любові у людстві – замінюється поверховим інтересом. Паралельно і розважальна музика занепадає. Само розпадання розуму та серця, що стає нормою культури, є хворобою, якої принципово позбавлена музика духовна, тому що звертається до людини в її буттєвої істинності” [4, 108].

1. *Иоанн Златоуст. Для чего употребляется пение: Из Беседы на 41-й псалом // О церковном пении. Сб. ст. / Сост. О.В.Лада. — М., 1997.*
2. *Кошмина И.В. Русская духовная музыка: Пособие для студентов муз.-пед. Училищ и вузов: В 2 кн. — М., 2001. — Кн.2.*
3. *Мартынов В.И. История богослужебного пения. — М., 1994.*
4. *Медушевский В. Художественная форма музыки // Спутник учителя музыки. — М., 1993.*
5. *Преображенский А.В. Культурная музыка. — Л., 1924.*
6. *Святе тїсьмо старого та нового заповіту. Буття 4, 21.*
7. *Ушинский К.Д. Воскресные школы: Избранные педагогические труды. — М., 1954.*

А.В.Струнілін (Донецьк)

ОБГРУНТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ПРАЦЯХ ДІЯЧІВ УАПЦ

Кінець XIX початок XX сторіччя для народів Східної Європи характеризувався піднесенням національного руху, який проявився, зокрема, у підвищенні національно-культурної свідомості. Велику роль у цьому відігравав релігійний чинник, що проявився у прагненні створення національної церкви. Значно активізувалися ці тенденції після першої світової війни, коли у результаті розпаду Австро-Угорської та Російської імперій постало ряд національних держав. Звертаючись до української нації, треба сказати, що ці тенденції набули свого найбільшого розвитку у 1917-21 рр., коли українці відстоювали не лише власну державність, а й власну духовну традицію, що проявилася у прагненні створення незалежної української церкви. Це прагнення відразу ж наштовхнулося на спротив Російської православної церкви, висловлюючої традиційну думку про відсутність окремої української нації, а відтак й української церкви. Тому національне питання отримало широке опрацювання у працях діячів УАПЦ.

У листі Всеукраїнської православної церковної Ради, датованим 25 травня 1920 р., до голови Директорії С.Петлюри, ця ідея набуває того значення, що “державність України матиме під собою лише тоді міцний ґрунт, коли український народ матиме свою власну, автокефальну, соборноправну, національну церкву” [3, 8]. Найбільшого розвитку ця ідея набула в працях Олександра Лотоцького і Арсена Річинського.

О.Лотоцький у ряді своїх праць розвивав тему національної засади у житті церкви. Він наголошував на тому, що “засада національності служить тою основою, що забарвлює релігійне життя кожного народу своєрідним характером, сприяє розвитку релігійного духу народів та значно збагачує скарбницю релігійних досягнень людства” [1, 100] Обстоюючи ідею автокефальної церкви, Лотоцький одночасно наголошував на потребі чіткого розмежування функцій держави та церкви, виступаючи проти релігійної нетерпимості й ототожнення нації та релігії. Тому, “почувати себе сином

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◊
НАУКА
◊
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◊

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

